

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 276 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish ..	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna</i>	
Ismlarning ma'holiligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	

ISMLARNING MA'NOLILIGI VA ULARNI O'QITISHDA LINGVOPELAGOGIK YONDASHUVLAR

Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich
F.f.f.dok. (PhD), dots., ChDPU

Annotatsiya: Ushbu maqolada atoqli otlarning, xususan, ismlarning “ma'nolilik” tushunchasi lingvistik va pedagogik nuqtayi nazardan yoritiladi. Tadqiqotda atoqli otlarning semantik va konnotativ xususiyatlari, ularning badiiy asarlardagi vazifalari hamda talabalarga lingvokulturologik asosda o'qitish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ismlarning ijobiy, neytral va salbiy his-tuyg'ular uyg'otish xususiyati, tarixiy-madaniy kontekstdagi o'rni va kommunikativ-pragmatik funksiyalari ham o'rganiladi. Maqolada mazkur xususiyatlarni pedagogik jarayonga integratsiya qilish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: atoqli ot, ism, badiiy onomastika, ma'nolilik, lingvokulturologiya, konnotatsiya, pragmatika, til o'qitish metodikasi.

Abstract: This article examines the concept of “meaningfulness” of proper nouns, particularly names, from both linguistic and pedagogical perspectives. The study analyzes the semantic and connotative features of proper names, their functions in literary works, and the possibilities of teaching them to students within a linguoculturological framework. It also explores the ability of names to evoke positive, neutral, or negative emotions, their role in historical-cultural contexts, and their communicative-pragmatic functions. The article provides methodological recommendations for integrating these features into the educational process.

Key words: proper noun, name, literary onomastics, meaningfulness, linguoculturology, connotation, pragmatics, language teaching methodology.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие “содержательность” собственных имён, в частности антропонимов, с лингвистической и педагогической точек зрения. В исследовании анализируются семантические и коннотативные особенности собственных имён, их функции в художественных произведениях, а также возможности обучения студентов на основе лингвокультурологического подхода. Кроме того, изучается способность имён вызывать положительные, нейтральные или отрицательные эмоции, их роль в историко-культурном контексте и коммуникативно-прагматические функции. В статье приведены методические рекомендации по интеграции указанных особенностей в педагогический процесс.

Ключевые слова: собственное имя, имя, художественная ономастика, содержательность, лингвокультурология, коннотация, прагматика, методика преподавания языка.

KIRISH

Ismlarning ma'noga egaligi munozarali mavzulardan biri sanaladi. Onomastik manbalarda (lug'atlarda) odatiy lug'atlardagidek “leksik ma'no” kiritilmaydi, chunki AOLar bu kabi, ya'ni leksik ma'noga ega emas. Buni “Mann, ya'ni erkak kishi” leksemasi misolida yoritish mumkin. DUDEN lug'atida “Mann, ya'ni erkak kishi – erkak jinsiga mansub voyaga yetgan shaxs” tarzida ushbu so'zning bosh ma'nosi berilgan.¹ Kolhaimning yozishicha, mazkur so'zning omonimi shaklidagi AO (masalan, familiya) bu kabi ma'noda berilmaydi, balki u kamtarona “barcha yoshdagi erkak yoki ayol kishilarda uchraydigan odatiy familiya” ekanligi qayd etiladi. Ismlar lug'atlarida esa odatda uning kelib chiqishigina beriladi. Bu ham AOLarning ma'nosi yo'q ekanligini isbotlaydi.²

1 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 4. Aufl. Hrsg. von der Dudenredaktion. –Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: 2001. –440.

2 Q. Kohlheim R., Kohlheim V. DUDEN. Familiennamen: Herkunft und Bedeutung. Mannheim/Leipzig/Wien/ Zürich: 2000. –S. 440.

Ammo Mann onomini muayyan aniq shaxs yoki shaxslar guruhiga nisbatan qo'llanganda vaziyat to'satdan o'zgaradi. Mann oilasiga yoki alohida shaxslarga – Thomas, Heinrich yoki Erika Mann – nisbatan ishora qilin-ganda bu yaqqol ko'zga tashlanadi. Bunday holatda ushbu AO "idish"i go'yo limmo-lim to'lgan bo'ladi va nati-jada AO "the most meaningful of all nouns", ya'ni "barcha otlar ichida eng serma'noli" birlik sifatida namoyon bo'ladi. Bu nutq jarayonida aniq ishora qilinadigan har bir so'zda ham kuzatiladi³: dieser Mann dort – "ana u yerdagi (erkak) kishi" yoki dieses Auto hier – "mana bu yerdagi avtomobil" kabi jumalarda aniq bir shaxs yoki predmetga ishora qilinmoqda. Bu jumalar o'rnida ushbu kishining ismi yoki avtomobilning nomini qo'llash ham bir xil "kuch"ga ega bo'lar edi – aslida ham odatda shunday yo'l tutiladi.

Mazkur aspekt TOLarda "semiotik uchburchak" yordamida yanada aniqroq tushuntirilishi mumkin (1-rasmga qarang).

1-rasm: Turdosh otlarda ma'no (aspekti)⁴

So'zlar semantikasini yoritishda keng qo'llaniladigan, bu yerda biroz o'zgacha yozuvlar bilan berilgan "semiotik uchburchak" shuni ko'rsatadiki, TO (simvol)ning ma'nosi faqat to'g'ridan-to'g'ri tushuncha (tasavvur, referensiya) orqali referentga, ya'ni u bilan ifodalanadigan barcha aniq va mavhum otlarga ishora qiladi; to'g'ri yoy o'qlari va siniq gorizonta chiziq buni ramziy simvollar bilan ifodalaydi. Nemis tilini o'rgangan har kim Tisch – bu stol ekanligini biladi. Shaxs u bilan aniq bir obyektga bog'lamaydi; Tisch so'zi stol tushunchasiga ishora qiladi. So'z-ma'no – bu haqiqiy stollarning ko'pgina shakllarini qamrab oluvchi va biz uni shu asosda tushuna oladigan, tasavvurdagi ehtimoliy moddiyatdir. Demak, so'z-ma'no bu (biror) tubni ifodalovchi ma'nodir. Muayyan nutq jarayonida bu ma'no yanada alohida tasniflanadi.

Bu hol AOlarda o'zgacha namoyon bo'ladi: nemis tilini biladigan har kim Heinrich (Haynrix ismi) nima ekanligini o'zgacha ma'noda anglaydi. Bu yerda bevosita "ma'no"ning sifati boshqacha tushuniladi; bunda unga mos tasavvurdagi mavhum moddiyat mavjud emas. AOlarda ma'noga ega emas, deganlar buni quyidagicha tasvirlashlari mumkin bo'lardi (2-rasmga qarang).

2-rasm: Atoqli ot va uning "egasi" o'rtasidagi munosabat (K.Hilgeman⁵)

3 Funke O. Zur Definition des Begriffes, Eigennamen⁴. // Probleme der englischen Sprache und Kultur. –Heidelberg: 1925, –S. 72.; Sonderegger S. Namengeschichte als Bestandteil der deutschen Sprachgeschichte. // Sprachgeschichte. –Berlin/New York: 1985. –S. 2040.

4 Ogden C.K., Richards L.A. The Meaning of Meaning. –New York: 1923.

5 Hilgeman K. Eigennamen und semantische Strukturen. // DEBUS/SEIBICKE 1989, –S. 21-40.

Bunga qaramasdan semiotik uchburchak asosiga ko'ra AOlarning o'ziga xos "ma'no"si yetrali darajada ekanligini 3-rasmda guvohi bo'lamiz.

3-rasm: Atoqli otlarda "ma'no" – reallik

Har bir AO muayyan jonli mavjudot yoki obyektни konkret-real, to'g'ridan-to'g'ri atash uchun xizmat qiladi. Bu, hatto AOlar sifatida konkretlashtiriladigan mavhum otlarga ham tegishlidir. Shu sababdan 6-rasmdagi uchburchakning gorizontaal chizig'ida "mavhum" mavjud emas. Schön (chiroyli) sifati familiyaga aylanib, ham real, ham to'qima obraz nomi sifatida qo'llanishi mumkin bo'lsa, u aniq ot hisoblanadi (4-rasmga qarang).

4-rasm: Atoqli otlashuv (boshqa so'z turkumlarining atoqli otga o'tishi) orqali konkretlashish

Shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, har bir AO o'zida muayyan tasavvurni namoyon etadi; buni 6-rasmdagi uzuk chiziqlar vizual tasvirlaydi. Nemis tilidagi Haynrix (nem. Heinrich) motivlanmagan, semantik xiralashgan turdosh otdan kelib chiqqan AO bo'lib, u "erkak"larga tegishli bo'lgan va muayyan flektiv strukturaga ega. AOGa duch kelganimizda, uning uzoq davrlardan buyon mavjudligi va shu sababli "eskirgan, qadimgi zamondan qolgan, zamonaviy emas" ekanligi haqida tasavvur uyg'onadi. Nemis shoiri Y.W. Gyote o'z davrida ushbu ismni "Faust" asarida ko'hna Johann ismi o'rniga kiritish orqali ijobiy konnotatsiyaga erishgan. Johann antroponimi esa o'zining ijtimoiy xalqchilligidan "xizmatkor, qul" kabi konnotatsion ma'nolarga ega bo'lgan. Gyote bu tarzda ismlarni almashtirish orqali o'z "Faust" obrazini salbiy konnotativ ma'nolardan yiroq tutishni maqsad qilganligi ochiq ko'zga tashlanadi. Nemis tilli manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu kabi apellyativ qo'shimcha konnotativ ma'nolari faollashgan yoki kuchaygan AOlar tarkibida tovush o'zgarishlari kuzatilishi

mumkin: Rūpel < Rupilo, Metze < Mechthild, Kaiser < Caesar yoki Heinrich antroponimining erkalash shakli Heini bunga misoldir. Yuqoridagi fikrlardan ma'lum bo'ladiki, AOLar zamon bilan bog'liq va subyektiv nuqtai nazarlarga asoslanadigan – "o'z yuzi", "o'z fizionomiyasi" kabi xususiyatlarga egadir. Natijada atoqli otlar (ism) fiziognomikasi nomshunoslikning maxsus tadqiqot sohasiga aylangan. Bu borada tadqiqot olib borgan olim G. Eis "suggestiv" AOLarni tilga oladi va buni yorituvchi tajriba testlarini o'tkazadi. U va boshqa tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, AOLar shaxslararo xilma-xil (faraziy, emotsional, assotsiativ) konnotatsiyalarga ega.

AOLarning ushbu emotsional-ta'sirchan mazmuni "yoqimli" va "yoqimsiz" ismlar nutqida mos ifodasini topadi. Sohaviy manbalarda qayd etilishicha, TOLarning ma'nosini sharhlashda ularning umumiy (tushunchaviy) mazmuni bilan bir qatorda konnotatsiya sohasini ham e'tiborga olish lozim. Mazkur aspektni tadqiq etgan K.O. Erdmann so'z ma'nosini ravshanlashtiradigan va shu asnoda AOLarning semantik salmog'ini tasvirlaydigan konsepsiya ishlab chiqqan. Olimning fikricha, so'zning "umumma'nosi" undagi "muayyan darajadagi umumiy (tushunchaviy) mazmun" orqali va "biror so'z bizda odatiy va beixtiyor uyg'otadigan barcha qo'shimcha va yon-tasavvurlar" yig'indisi sifatida namoyon bo'luvchi "qo'shimcha ma'no" orqali, shuningdek, so'z orqali yuzaga kelgan barcha "reaktiv his va kayfiyat"lar yig'indisi sifatidagi "ekspressiv bo'yoq (nozik ma'no)" orqali belgilanadi. Shu o'rinda "denotat" va "konnotat" kabi tushunchalar fanga kiritila boshlaydi.

8-rasmda mazkur konsepsiya vizual yoritilgan bo'lib, uni quyidagi misol yordamida aniqlashtirish mumkin: TO sanalgan devor (nem. Mauer) deganda tosh [va loy, qurilish qorishmasi]dan bo'lgan to'siq, g'ov (binoning, uyning tomni ko'tarib turuvchi yoki xonalarga ajratuvchi tik qismi) tushuniladi. Hozirda ushbu umumiy mazmunga qo'shimcha ma'no sifatida "Berlin devori" (Berliner Mauer) konnotatsiyasi beriladi. Hatto ushbu devor qulatilgandan so'ng ham saqlanib qolgan individual, shaxsiy tajribalarga oid reaktiv his va avzo ham bunda qamrab olinadi.

5-rasm: Turdosh otlarda ma'no aspekti (K.Erdmann, 1990)

5-rasmdagi markaziy doira "kategorial-grammatik qiymat (KGQ)"ni aks ettiradi, ya'ni TOning semantik elementlarini ham qamrab oluvchi grammatik xususiyatlarini: so'z turkumi, rod, kelishik/turlanish va son kabi kategoriyalarini namoyon etadi. Ammo AOLarda umumiy mazmun mavjud emasligi, balki TOLarga nisbatan biroz farqlanuvchi "kategorial-grammatik qiymat (KGQ)" bilan birga "kategorial-semantik qiymat (KSQ)" mavjudligi sohaviy tadqiqotlar tahlilidan ayon bo'ladi.

Bunda "konkret/to'qima – badiiy-to'qima, identifikatsion/individuallashtirgan, hududiy-maxsus, davriy-maxsus, ijtimoiy belgilangan, zamonaviy, yoqimli-yoqimsiz, funksional-stilistik" kabi KSQ uchraydi. Bu kabi

belgi-xususiyatlar hatto onomastik leksikonlarda aks etmagan bo'lsa ham AO'larga xosdir. Ular semantik asosni tashkil etib, iyerarxik tartiblanadi. 6-rasmdagi besh yulduz shakli qo'shimcha ma'no aniq belgilanmaganligini va u har bir AOda muayyan darajada shakllanganligini ifodalaydi.

6-rasm: Atoqli otlarda “ma’no”

Buni kengroq, ekstralingvistik aspektda tadqiq etgan E.M. Xristof amalga oshirgan komponent(li) tahlillarga tayanib, 45–50 tagacha ma’no belgilari/sema inventarini tuzib, ularni sema tiplariga qarab va doirali digrammalarda tartiblashga intilgan. H. Kubchak ham sema-tushuncha ustida ish olib borgan va K. Buler fikrlariga tayanib, “simptom-, signal- va simvol-tushunchali semalar”ni o’zaro farqlagan. H. Kyugler esa buning o’rniga “invariant belgilar”ni o’rganadi. 1.6-rasmdan ayon bo’ladiki, AO umumiy ma’noga ega emas, balki ularda KGQ va KSQ bilan birga “qo’shimcha ma’no” hamda “ekspressiv bo’yoq (nozik ma’no)” mavjud bo’lib, aynan shu ular “yuzi”ni ma’lum darajada yuzaga chiqaradi. Shundan kelib chiqib, bu o’rinda “ma’no” haqida emas, balki “ma’nolilik” haqida gapirish taklif etiladi. Jumladan, Sh. Zonderegger pragmatik aspektga alohida o’rin bergan: “AOlarning ma’noliligi bu – u yoki bu ism/nom bilan bog’liq bo’lgan ijobiy, neytral yoki salbiy his-tuyg’ular, tasavvur-g’oyalar va assotsiatsiyalar yig’indisidir. Bu asosan AO va uning ataluvchisi o’rtasidagi o’zaro (almashuvchan) munosabatdan kelib chiqadi”. AOlarning ma’noliligi deganda u yoki bu ismning ism egasiga bog’liq bo’lmagan (ammo umuman olganda, ism/nom sohibiga xos) “ma’no”si va AOlarning mazmuni deganda esa u yoki bu ismning ism egasiga bog’liq sanalgan “ma’no”si nazarda tutiladi; bir vaqtning o’zida so’zning ma’nosi farqi ko’rsatiladi. Ma’nolilik har bir alohida AOda ayricha shakllangan bo’lishi shubhasiz. Butunlay notanish bo’lgan AOda ism/nom sohibiga xos tasavvur-g’oyalar mavjud bo’lmasa-da, lekin notanish sadosi orqali uyg’onadigan his-tuyg’ular borligi kuzatiladi. Bunga qaramasdan, AOlar o’z egasi orqali tarixda va/yoki hozirgi kunda aniq xoslangan bo’lib, bu orqali juda ma’noli bo’lishi mumkin.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, atoqli otlar nafaqat tilning nominativ birliklari, balki madaniyat, tarix va shaxsiyat haqidagi bilimlarni ifodalovchi kuchli vositadir. Ismlarning “ma’nolilik” jihati, ularning semantik yuki va konnotativ bo’yoqlari talabalarda lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagogik jarayonda ismning lingvistik va madaniy xususiyatlarini birgalikda o’rgatish nafaqat til bilimini, balki talabalar tafakkurini, estetik didini va madaniy savodxonligini oshiradi. Shu bois, badiiy onomastik birliklarni o’qitishda semantik, pragmatik va madaniy yondashuvlarni uyg’unlashtirish til ta’limining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cassirer, E. Sprache und Mythos. – Hamburg: Meiner Verlag, 1925.
2. Erdmann, K. O. Bedeutungslehre des Deutschen. – Berlin: De Gruyter, 1990.
3. Eis, G. Studien zur Namenkunde. – München: Beck, 1970.
4. Zayniddin Sanakulov. (2025). Fundamental Principles of Developing Students' Linguistic Competence Through the Use of Literary Names. Current Research Journal of Pedagogics, 6(05), 11–17. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-06-05-03>
5. Z. I. Sanakulov. (2025). Badiiy nomlar vositasida talabalar lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda yondashuvlar. Inter Education & Global Study, 3(5(1)), 254–262.
6. Hilgeman, K. Einführung in die Onomastik. – Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1985.
7. Jespersen, O. Language: Its Nature, Development and Origin. – London: Allen & Unwin, 1922.
8. Zonderegger, S. Namen und ihre Bedeutungen. – Zürich: Artemis, 1995.
9. Mann, T. Gesammelte Werke. – Frankfurt am Main: Fischer, 1960.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.